

ВСЬ МИР

ОТ РАСПАДА СССР ДО ВОЗНИКНОВЕНИЯ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА. И ЧТО ТЕПЕРЬ?¹

*Константакопулос Димитрис –
бывший советник премьер-
министра Греции, бывший член
Секретариата ЦК партии Сириза
(SYRIZA)*

Аннотация. История ставит перед народами и государствами Востока и Юга задачу противостоять гегемонистским аппетитам Запада с помощью новой, более эгалитарной и кооперативной модели и включить в неё, насколько это возможно, сами западные народы. Соперничество должно быть направ-

лено только против правящей элиты Запада, а не против простых людей. Распад СССР в 1989–1991 годах вызвал чувство всемогущества в господствующих кругах западного капитализма. Тем более что ему предшествовало десятилетие триумфа неолиберализма на самом Западе (1980–1990), а также явный упадок ряда режимов третьего мира, возникших в результате антиколониальных, национально-освободительных движений и революций. Это чувство запечатлено Фрэнсисом Фукуямой в его работе «Конец истории». Конец истории по Фукуяме означает конец противоречивых и героических попыток современного человека стать субъектом своей собственной истории. Теперь всё будет регулироваться близкими «рынками», а на самом деле теми, кто фактически контролирует глобальный финансовый капитал. Налицо тоталитарный проект по контролю – под знаменем демократии и якобы саморегулирующихся «рынков» – над людьми, обществами, нациями, государствами, над всей социальной и международной эволюцией.

Ключевые слова. «Конец истории», глобализация, империализм, тоталитарный контроль, рынок, борьба против гегемонизма за многополярный мир.

FROM THE COLLAPSE OF THE USSR TO THE EMERGENCE OF A MULTIPOLAR WORLD. AND WHAT NOW?

*Konstantakopoulos Dimitris,
former adviser to the Prime Minister of Greece, former member of the Secretariat of
the Central Committee of the Syriza Party*

Annotation. History poses the task for the peoples and states of the East and South to resist the

¹ Статья представляет собой перепечатку из Интернет-журнала Defend Democracy Press от 30.08.2024, разрешённую автором. Ссылка на статью <http://www.defenddemocracy.press/%d0%be%d1%82-%d1%80%do%bo%d1%81%do%bf%do%bo%do%b4%do%bo-%d1%81%d1%81%d1%81%d1%80-%do%b4%do%be-%do%b2%do%be%do%b7%do%bd%do%b8%do%ba%do%bd%do%be%do%b2%do%b5%do%bd%do%b8%d1%8f-%do%bc%do%bd%do%be%do%b3/>

hegemonic appetites of the West with a new, more egalitarian and cooperative model and to include in it, as far as possible, the Western peoples themselves. The rivalry must be directed only against the ruling elite of the West, and not against ordinary people. The collapse of the USSR in 1989-1991 gave rise to a feeling of omnipotence in the ruling circles of Western capitalism. Moreover, it was preceded by a decade of neoliberalism's triumph in the West itself (1980-1990), as well as the obvious decline of a number of Third World regimes that emerged as a result of anti-colonialist, national liberation movements and revolutions. This feeling is captured by Francis Fukuyama in his work "The End of History". The end of history, according to Fukuyama, means the end of the contradictory and heroic attempts of modern man to become the subject of his own history. Now everything will be regulated by faceless "markets", but in reality by those who actually control global financial capital. There is a totalitarian project of control - under the banner of democracy and supposedly self-regulating "markets" - over people, societies, nations, states, over all social and international evolution.

Keywords. "End of history", globalization, imperialism, totalitarian control, market, fight against hegemony for a multipolar world.

DOI: 10.5281/zenodo.14277196

После краха «коммунизма» экономическая и политическая власть финансового капитала, более концентрированного, чем когда-либо прежде, переживает беспрецедентный рост. По сути, он принимает на себя функции, которые обычно принадлежат государствам. Польза государств для крупного капитала уменьшилась после исчезновения «внешнего врага» и внутренних движений сопротивления.

Формируется «империя финансов», которая стремится стать подлинным государством нашего времени и которой во многом подчиняются отдельные государства.

Эта империя после предполагаемого окончания холодной войны создала новый экономический мировой порядок, основанный на Вашингтонском консенсусе, Маастрихтском договоре и ряде международных организаций, таких как ВОЗ, МВФ и так далее. Она предполагает освобождение финансового капитала от всякого контроля и всех ограничений на его деятельность, что спровоцировало кризис 2008 года, который до сих пор на нас влияет. Агрессивность Запада против России хорошо объясняется желанием США и западных экономических элит осуществлять абсолютный контроль на территории бывшего СССР. Но мы не можем исключить, что финансовый кризис 2008 года также сыграл свою роль. Как это часто случалось в прошлом, экономические кризисы провоцируют войны и наоборот. Взаимосвязь между экономической ситуацией и геополитикой в наше время является предметом, который всё ещё недостаточно изучен и исследован.

С кризисом 2008 года «счастливая глобализация» (*la mondialisation heureuse*) превращается в «несчастливую глобализацию».

Европа ускоренно движется к разрушению европейского государства всеобщего благосостояния, величайшего завоевания европейских народов со времён победы

над нацизмом, кульминацией чего станет разрушение Греции экономическими и политическими средствами. Поскольку банки «слишком велики, чтобы обанкротиться», именно общества, государства и нации потерпят крах. Опять мы наблюдаем интересную корреляцию между экономикой и геополитикой. Острота экономической «войны» против Греции не имеет ничего общего с неолиберальными программами, навязанными другим периферийным странам ЕС. Вероятно, это происходит также из-за геополитического положения Греции и Кипра. В истории всем кампаниям западных держав против России или исламского Востока предшествовали операции по установлению контроля над Юго-Восточной Европой.

Проект Фукуямы основан на постулате о том, что ассимилирующая сила западной экономической, политической и культурной модели достаточна для поддержки глобального доминирования западного капитализма и тех, кто его контролирует. Но Сэмюэль Хантингтон считает, что такое господство может быть установлено только силой оружия и войны. И поскольку он не может это открыто утверждать, то выдвигает расистскую и необоснованную теорию о том, что культурные различия неизбежно вызывают конфликты. Таким образом, он закладывает основы для борьбы «превосходящего окружающих» коллективного Запада против остальных, а также для обеспечения раскола этих «остальных», поскольку никакое глобальное господство не может быть навязано без политики «разделяй и властвуй».

Конечно, мы все знаем, что европейские державы отправились в Африку вовсе не для того, чтобы цивилизовать африканцев, а за сырьём. Мы также знаем, что США осуществляют интервенции не для установления демократии, иначе они не насаждали бы кровавые диктатуры по всему миру, от Чили до Индонезии. И наоборот, если нации и народы, находящиеся в крайне неблагоприятном материальном положении, обращаются к религии (или даже к сравнительно светской «религии» XX века – коммунизму), они делают это, чтобы найти силы оказать сопротивление и существовать далее.

Теории Хантингтона на самом деле являются своего рода «философским прикрытием» «партии войны», если не скрытой «партии фашизма», которая уже столетие существует в кулуарах центров власти коллективного Запада, воодушевляя сторонников «демократического империализма». Эта партия, не успев дожидаться формального распада СССР, начала процесс разрушения Югославии и первую войну в Персидском заливе. Ещё до появления теорий Хантингтона она разрабатывала программы беспрецедентного империалистического доминирования, подобные тем, которые можно увидеть в работах видного неоконца Пола Вулфовица и адмирала Дэвида Джеремайи. За ними последовали неоконсервативные проекты, например «Чистый прорыв: новая стратегия обеспечения безопасности», предписывающие будущие войны на Ближнем Востоке, а также разработки аналитического центра *For an American Twentieth Century*. Начались неуклонное расширение НАТО на Восток и

постепенный, но планомерный демонтаж всей структуры контроля над ядерным оружием. США напали на Сирию в 2017 и 2018 годах, несмотря на присутствие там российских войск, нарушив тем самым негласные правила избегать прямых столкновений между США и Россией. Президент Дональд Трамп использовал северокорейский кризис, чтобы сообщить миру о возможном применении ядерного оружия. В 2007 году Франция, последний бастион европейской независимости, подпадала под прямой контроль США и НАТО (а также под влияние Израиля) с приходом к власти Николя Саркози, который сыграл ведущую роль в разрушении Ливии – не столько ради каких-то французских неокOLONIALISTских целей, сколько во имя реализации стратегии глобальных неоконсерваторов.

Конечно, у Запада не всё складывается хорошо. Масштабные инвестиции в Китай, которые обеспечивали западный капитал рабочей силой с низкой заработной платой и высокую рентабельность, не привели к свержению режима плановой экономики, иначе говоря, к превращению китайской перестройки в «катастрофу» с рынком в качестве инструмента экономического планирования.

Китай использовал капиталистические инвестиции, а не они использовали Китай. И если сначала за свой рост Китай заплатил резким увеличением неравенства, опасного в долгосрочной перспективе для стабильности, то за последнее десятилетие он смог резко поднять уровень жизни беднейших слоёв населения и не поддался «финансовой глобализации». В целом западные инвестиции в странах третьего мира дали противоречивые результаты. Сейчас мы являемся свидетелями появления на глобальном Юге крупных экономических и демографических агрегаций, которые объективно подрывают глобальное доминирование коллективного Запада.

Действие порождает противодействие. Народы начинают сопротивляться. Мы видели это в ряде стран Ближнего Востока, в Ираке, Афганистане, Ливане, Сирии, Иране. Кульминацией стал текущий всплеск палестинского сопротивления в секторе Газа. Россия, в свою очередь, также всё более резко реагирует на планы расширения НАТО на пространстве бывшего СССР. Аналогичные явления можно наблюдать в Латинской Америке и других регионах мира.

Сегодня появление многополярного мира вокруг ШОС и БРИКС представляет собой надежду для человечества наконец-то покончить с тоталитарным и однополярным проектом Запада.

Это первый и очень важный шаг. Можно, конечно, надеяться, что вскоре последуют другими шагами, такие как дедолларизация, создание эффективно функционирующего инвестиционного банка, действующего на принципах, противоположных принципам Всемирного банка и МВФ, постепенное создание институтов нового мирового экономического порядка, основанного на сотрудничестве, а не конкуренции, и стремление к суверенитету, равенству и свободе.

Сопротивление ряда могущественных государств Западу, безусловно, является

первым, абсолютно необходимым, но не достаточным условием радикального преобразования нашего мира, который впервые в истории развил производительные силы и технологии, способные удовлетворить законные потребности всего человечества. Однако на данный момент они используются во имя варварства и тоталитаризма, если не для подготовки ядерного или экологического уничтожения человеческого рода.

Если альтернативный Западу полюс, который возникает сейчас, будет способен говорить о проблемах человечества, вмешиваться в кризисы, подобные тому, который мы наблюдаем сегодня на Ближнем Востоке, поднимать проблемы окружающей среды и необходимости социального и международного контроля над новыми технологиями, действовать против неравенства внутри государств и между государствами, выдвигать видение экономики, сочетающей рынок с экономическим планированием, без чего невозможно решать проблемы на национальном, региональном и глобальном уровне, то он значительно расширит свою поддержку со стороны всех народов, даже среди народов Запада, которые всё больше осознают тупиковость и тоталитарный характер системы, в которой живут, но не знают, как её изменить и чем заменить.

Как писал Клаузевиц, война – это продолжение политики другими средствами. Постепенно вырисовываются явления, которые интересуют и волнуют всё человечество, и это может изменить правила игры в продолжающихся вооружённых конфликтах. Наш мир остро нуждается в борьбе с неравенством, как внутри государств, так и между ними. Новые технологии – искусственный интеллект, биотехнологии, информатика – требуют национального, социального и международного контроля, если мы не хотим взорвать планету и уничтожить человечество. Рынок будет с нами ещё долгое время, но ни одна из важных социальных, экономических, международных и экологических проблем не может быть решена без системы совместного экономического планирования на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. Необходимо, чтобы интеллектуальный, психологический и культурный уровень человечества, то есть каждого человека и каждого народа в отдельности, был поднят до уровня огромных производительных, научных и технологических сил, которыми мы располагаем впервые в истории. Одним из способов добиться этого, помимо непрерывного образования и профессиональной подготовки, является максимально широкое участие и сотрудничество людей и народов на всех уровнях в принятии решений, которые их касаются.

Силами, альтернативными «коллективному Западу», формулируется новое экономическое и культурное видение человечества, которое отвечает более глубоким потребностям людей, потребностям самой жизни и защиты окружающей среды. Человечество, постепенно отходящее от своего прошлого жёсткой конкуренции, без которой не было бы ни цивилизации, ни жизни, в состоянии осуществить стратегиче-

ский перелом, разрушив тенденцию западных элит к квазитоталитарному контролю над обществом, устранив опасность ядерной и экологической катастрофы и заложив основы новой, высшей цивилизации, в которую все народы мира будут призваны внести свой особый вклад.

История ставит перед народами и государствами Востока и Юга задачу противостоять гегемонистским аппетитам Запада с помощью новой, более эгалитарной и кооперативной модели и включить в неё, насколько это возможно, сами западные народы. Соперничество должно быть направлено только против правящей элиты Запада, а не против простых людей. Ведь сама традиция Запада глубоко противоречива, и исторически её достижения столь же важны, как и тоталитарные и деструктивные тенденции. Не нужно выплёскивать ребёнка вместе с водой.

Впрочем, несмотря на это, нашей надеждой по-прежнему остаётся *ex oriente lux* (свет с Востока)!